

IS'HOQXON IBRAT SHE'RIYATIDA MA'RIFATPARVARLIK VA IJTIMOIIY ONGNING UYG'ONISHI

Raximjonova Safarmo Akbarali qizi

Annotatsiya. Ushbu maqola XX asr boshlarida faoliyat olib borgan jadidizm vakillaridan biri hisoblanmish Is'hoqxon Ibratning nazmiy asarlari tadqiqiga bag'ishlangan. Shuningdek, ijodkor asarlarining o'ziga xos xususiyatlari, uning ijod namunalarida qalamga olingan ma'rifatparvarlik g'oyalarining aks etishi, ijtimoiy ongning uyg'onishi kabi tematik mavzularning yoritilishi shoir ijodiga xos ifoda yo'sini hisoblanadi. Maqola davomida ijodkor asarlariga ilmiy yondashuv orqali milliy o'zlikni anglash va jamiyat revolyutsiyasiga shoirning qo'shgan munosib hissasi nazariy jihatdan baholanadi.

Kalit so'zlar: Is'hoqxon Ibrat, jadidizm, ma'rifatparvarlik, tafakkur, she'riyat, milliy ruh, adabiyot.

Аннотация. Статья посвящена изучению поэтического творчества Исхокхона Ибрата, одного из представителей джадидизма начала XX века. Также рассматриваются особенности его творчества, отражение идей просветительства, заложенных в его творчестве, освещение таких тем, как пробуждение общественного сознания, как характерный способ выражения творчества поэта. В статье теоретически рассматривается достойный вклад поэта в реализацию национальной идентичности и социальную революцию посредством научного подхода к творчеству.

Ключевые слова: Исхокхон Ибрат, джадидизм, Просвещение, мысль, поэзия, национальный дух, литература.

Abstract. This article is devoted to the study of the poetic works of Is'hoqkhon Ibrat, one of the representatives of Jadidism who worked at the beginning of the 20th century. Also, the specific features of the creative work, the reflection of the ideas of enlightenment embodied in his creative works, the illumination of thematic themes such as the awakening of social consciousness are considered to be the characteristic way of expression of the poet's work. Throughout the article, the poet's worthy contribution to the realization of national identity and the revolution of society through a scientific approach to the creative work is theoretically evaluated.

Keywords: Is'hoqkhon Ibrat, Jadidism, Enlightenment, thought, poetry, national spirit, literature.

1. **Kirish.** Jadidchilik harakati xalq orasida ma'rifatchilik g'oyalarining keng yoyilishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy-siyosiy harakat hisoblanib, ushbu

harakat olib borilgan har qaysi nuqtada ma'rifatchilik, ilm nurlari aniq sezilib turadi. Ushbu davr vakillari faqatgina badiiy asar yaratish bilangina cheklanmadilar, balki xalqni uyg'otish, millatni ziyoli qilish, ularning ma'naviy-ma'rifiy rivojlanishlarida o'zlarining munosib hissasini qo'shdilar. Ana shunday targ'ibot-tashviqot ishlarida faol qatnashgan, asarlari bilan badiiy adabiyotda o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan ijodkorlardan biri bu Is'hoqxon Ibrat bo'lib, uning millat ma'rifiy dunyosida roli beqiyos.

Ibrat nazmiy asarlarida o'sha davrga xos ijtimoiy-ma'rifiy kayfiyatni, milliy o'zlikni anglashdagi intilishlarni hamda xalqning ijtimoiy tafakkurining yanada taraqqiy etishini istash g'oyalarini aks ettiradi va ushbu asarlar o'zbek jadidchilik adabiyotidan bizga qadar yetib kelgan noyob manbalar sifatida adabiyotimizda muqim o'rin egallagan. Shoir dunyoqarashining shakllanishiga qator omillar ta'sir qilgan, xususan, Ibratning dunyo kezib, turli madaniyat va jamiyatlar tuzilmalari bilan yaqindan tanishishi bevosita o'z xalqi hayotida sodir bo'layotgan qoloqlikning bevosita anglashiga sabab bo'ladi. Natijada shoir ma'rifatchilik g'oyalari ilgari surilgan badiiy asarlar yaratishga kirishadi va asarlaridan o'rin olgan ma'rifatchilik ideologiyasi fikrimizning yaqqol tasdig'i hisoblanadi.

2. Adabiyotlar sharhi

Is'hoqxon Ibrat ijodi va uning o'ziga xos talqini ko'plab tadqiqotlar markazidan o'rin egallagan masalalardan hisoblanadi. U. Dalimovning "O'zbek shoir Ibratning hayoti va ijodi" doktorlik dissertatsiyasi bevosita Ibratning hayot yo'li va uning ijodiy faoliyati xususidadir¹. Ijodkorning o'zbek adabiyotida tutgan roli, uning ijod namunalarida ilgari surilgan g'oyalar – bularning barchasi ushbu tadqiqotdan o'rin olgan jihatlardandir.

N. Ro'ziyevaning "Is'hoqxon to'ra Ibrat shoir va olim, noshir va pedagog, din arbobi va tarjimon" nomli maqolasida Is'hoqxon Ibrat tomonidan olib borilgan faoliyat umumiy nuqtadan tadqiq etiladi. Is'hoqxon chin qalbdan o'z xalqining ilimli, ma'rifatli bo'lishini istaganligi va bu istagini amalga oshirishda bilimni, kuch-g'ayratini ayamaganligi xususida ta'kidlangani aks etgan ushbu tadqiqotda Ibrat tomonidan yaratilgan ilmiy-ma'rifiy asarlar ilmiy jihatdan tahlil qilingan².

Umuman olganda, Ibrat hayot yo'li va yaratgan asarlari hamda ularda aks etgan g'oyalar xususida to'xtab o'tilgan manbalar son jihatidan kam bo'lsa-da, biroq ularning mazmun-mohiyati shoir asarlarining asliyatini ochib berishda muhim ahamiyatga ega.

3. Metodologiya.

¹ Далимов У. Жизнь и творчество узбекского поэта-просветителя Ибрата. Дисс. кан. фил. наук... – Ташкент, 1971.

² Ro'ziyeva N. Is'hoqxon to'ra Ibrat shoir va olim, noshir va pedagog, din arbobi va tarjimon. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423

Ushbu tadqiqotda mavzu mohiyatini ochib berish maqsadida tarixiy-adabiy tahlil, tematik kontent tahlili, sotsiologik tahlil kabi metodlardan samarali foydalanildi.

4. Natija va muhokama.

Is'hoqxon Ibrat she'riy asarlaridan o'rin egallagan ma'rifatparvarlik mavzusi jadidchilik vakillari tomonidan ilgari surilgan g'oyalarning ajralmas qismidir. Ushbu mavzuning shoir tomonidan qalamga olinishi uning ijodkor sifatidagi millat qayg'usidan xavotiri, yurt kelajagidan tashvishini yaqqol tasvirlab beradi. Bu shoirning "Islohi millat" she'rida aynan namoyon bo'lgan:

*Ahli Turkistonni shoyad emdi isloh aylasa,
Intishor;.....
Millatimizda maorif o'rnig'a vahshat to'lub,
.....shoyad emdi insho aylasa³.*

Yuqorida keltirilgan she'riy misralarda qiziq holatga duch kelamiz. Shoir o'z fikrini ifoda eta turib, uning davomi sifatida bayon etmoqchi bo'lgan fikrlarini ko'p nuqta yordamida ifodalaydi, ushbu holatni, bizningcha, quyidagicha izohlash mumkin – shoir fikrlarida, nazarimizda, yashirin qo'rquv va unga qarama-qarshi ravishda ichki umid ham yashirin. Buni quyidagi jadval yordamida aks ettirishga harakat qilamiz.

<i>Ahli Turkistonni shoyad emdi isloh aylasa</i>	<i>Umid</i>
<i>Intishor;.....</i>	<i>Qo'rquv</i>
<i>Millatimizda maorif o'rnig'a vahshat to'lub</i>	<i>Qo'rquv</i>
<i>.....shoyad emdi insho aylasa.</i>	<i>Umid</i>

1-jadval. Shoir emotsiyasining badiiy talqini

Ibrat bu she'rida ichki xavotirini bayon etadi, misralarni hadik ila bitadi, ammo, ammo... uning yuragidagi kelajakka bo'lgan umid, ishonch tuyg'usi ushbu qo'rquvning daf etilishiga sabab bo'ladi.

Ma'lumki, madaniyat va ma'rifatparvarlik o'zaro bir nuqtada kesishadi, ana shu kesishgan nuqtada bevosita xalq ziyoli bo'lishga intiladi, ilm olish harakatiga tushadi. Shoir asarlaridagi madaniyat konsepsiyasi ham uning ma'rifatparvarlik g'oyalariga mutlaq monanddir:

*Madaniyat jahonda osoyish,
Xulq husni anga oroyish.
Madaniyatni(ng) shahrida turmish
Kishi go'yoki jannat ichra emish.*

³ Исҳоқхон тўра Ибрат. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б. 62

*Madaniyat xaloyiqqa rohat,
Ko 'rmagay g'amni hech soat.
Madaniyatni(ng) shahri ichra tur,
Dashtda yurma, guliston ichra yur⁴.*

Shoir nazdida, madaniyat – bu jahondagi osoyish, husni xulq esa uni bezab turuvchi vosita. Madaniyat ila turmush kechirgan kishi go'yo jannatda yashagandek deya muqoyasa etiladi. Ushbu tushuncha xalqqa rohat berib, g'am chekishiga o'rin qoldirmaydi va Ibrat tomonidan o'quvchiga madaniyat ila yashashini hamda u orqali gulistonda turmush kechirishining garovi ekanligi bayon qilinadi.

Shuningdek, Ibrat insonlarni ma'rifatga chorlovchi vositalarni yodga olishni-da unutmaydi:

*Gazetdur jahon ahliga bir lison,
Muayyan erur anda yaxshiyu yomon.
Gazet ko 'rmagan, bexabar xalqlar
Misli o 'lgandur va yo uxlagon.
Dedi bir kishi menga: "Bid'at gazet",
Dedim: "Qayda qoldiki, eski zamon?"⁵*

(Gazet xususida)

Gazeta ilk bor xalq orasida tarqalgan davrlarda unga nisbatan "bid'at" deya qaraganlar ham topilgan, ammo ziyoli qatlam uning jahon ahli tomonidan ifoda etilgan til ekanligi, unda bayon etilgan voqealarning ba'zan yaxshi-yu, ba'zan yomon bo'lishi haqida, gazetadan bexabar xalqlar esa ma'rifat nurlaridan uzoq kishilar sifatida aks ettirilgan.

Bundan tashqari, Ibrat "Sadoyi Farg'ona" gazetasining chop etilishini quvonch bilan qarshi oladi, negaki shoir nazdida, gazeta – bu ma'rifat tarqatishda qo'llanuvchi asosiy vosita:

*Eshitildi "Sadoyi Farg'ona",
Kelmagan erdi toshbu ona.
Haq muvaffaq etib mardona,
Eshitilsun bu sami' insona.
Bir jaroidi oy biza lozim,
Kelmagan erdi hech imkona.
Dastras o 'ldi numrai avval,
O'quduk daf'atan faxrla ona⁶.
*(Tabrik Namangondin)**

⁴ Исҳоқхон тўра Ибрat. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б. 68.

⁵ Исҳоқхон тўра Ибрat. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б. 56.

⁶ Исҳоқхон тўра Ибрat. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б. 59.

“Tujjor” gazetasining chop etilishi ham shoir uchun bayramdek edi go‘yo. Sababi, gazeta o‘qish orqali millatni yorug‘likka olib chiqishi mumkin, mushkul vaziyatdagi xalqni ziyo tomon boshlash mumkin va bu xususida shoir quyidagi fikrlarni qayd etib o‘tadi:

*Bu yangi fikrlardin gar bo‘lsa manfaatlik,
Xalqqa eshittirurga yozmoq kerak bu darkor.
Avvalgi asrlarda va‘z ila amru ma‘ruf
Har yerda aytilardi, emdi jaridalar bor.
Millatga yaxshi xizmat aylang yozub, birodar,
Yozilsa safhalarga o‘qur bu xalq nochor⁷.*
(Manzuma)

Umuman olganda, Ibrat ma‘rifatchilik va ijtimoiy tafakkurning yuksalishiga xos tushunchalarni turli vositalar (madaniyat, gazeta...) yordamida tasvirlashga harakat qilgan.

5. Xulosa.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Ibrat ijod namunalariidagi ma‘rifatchilik g‘oyalari hamda ijtimoiy ongning yuksalishiga sabab bo‘luvchi vositalar tasviri ijodkorning yurt kelajagiga nisbatan befarq emasligini ko‘rsatadi. Bu esa shoirona yo‘sinning o‘ziga xos shakli o‘laroq namoyon bo‘ladi. Is‘hoqxon Ibratning ma‘rifatparvarlik va xalqni ijtimoiy uyg‘onishga chorlovchi ijodi o‘zbek milliy madaniyatining shakllanishi va rivojlanishiga qo‘shilgan beqiyos hissa deya e‘tirof etiladi. Uning g‘oyalari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmay, yosh avlod tarbiyasining ajralmas qismi sifatida jadidchilik adabiyotida muhim o‘ringa ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axrorova, U. X. (2021). Namangan madaniy-ma‘rifiy hayotida Is‘hoqxon Ibrat maktabining o‘rni. *Scientific progress*, 2(1), 1087-1093.
2. Mirahmedova, S. N. (2021). Is‘hoqxon Ibrat asarlarida ma‘naviy-axloqiy qarashlarning o‘ziga xos xususiyatlari. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 770-778.
3. Ro‘ziyeva N. Is‘hoqxon to‘ra Ibrat shoir va olim, noshir va pedagog, din arbobi va tarjimon. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* VOLUME 1 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423
4. Teshayev, A. T. O., & Boboqulov, O. (2021). Turkistonda yangi usul maktablarining faoliyati (XIX asr oxiri – XX asr boshlari). *Scientific progress*, 2(3), 269-275.

⁷ Исҳоқхон тўра Ибрат. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б. 61.

5. Алиназарова, Д. В. (2019). Наманганда вақтли матбуотнинг шаклланиши ва ривожланиши тарихидан. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (20).
6. Далимов У. Жизнь и творчество узбекского поэта-просветителя Ибрата. Дисс. кан.фил.наук... – Ташкент, 1971.
7. Исҳоқхон тўра Ибрат. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2005.